

KOMPETENSIYAVIY YONDOSHUV ME’ZONLARI

Qabulov Sahob Abduqahharovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya Pedagogikasi milliy instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17598229>

***Annotatsiya.** Maqolada kompetensiya haqida, mazmuni va unga oid bilim, ko‘nikma, malakalarni shakillantirish muammolari haqida so‘z yuritiladi. Kompetensiyani shakillantirish modellari, kompetentlik tushunchalari, hamda o‘qituvchilarining professional faoliyatidagi o‘rni borasida fikr yuritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Me‘zon, raqamli savodxonlik, kompyuter savodxonligi, kompetensiya, mas‘uliyat, talab, taklif, metodika, professionalizm, texnologiyalar, model, raqamli kompetentlik.*

“O‘qituvchining vazifasi talabaga bir umr bilim berish emas, balki uni bir umr bilim olishga o‘rgatishdir.”

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan va sun‘iy intellekt juda ko‘plab ishlarni bajarayotgan davrda ustoz va murabbiy kasbiga qo‘yilayotgan talab ham shunga yarasha o‘smoqda. Kompetensiya (lotincha: competo — erishyapman, munosibman, loyiqman) — muayyan davlat organi (mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, ustav yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi, u yo bu sohadagi bilimlar, tajriba. kishi egallagan muayyan bilim, ko‘nikma, malakalar majmuasini anglatadi¹. “Kompetensiya” so‘zi tarjimada “layoqatli”, “munosib bo‘lmoq” kabi ma‘nolarni anglatuvchi lotincha “competere” so‘zi asosida hosil bo‘lgan. “Kompetensiya” deyilganda, shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi². Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab, 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlaridan keng qo‘llanila boshlandi. Kompetensiya – ma‘lum bir sohada samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo‘lgan mutaxassisning ta‘limiy tayyorgarligiga qo‘yilgan talabdir. U davlat ixtiyorida bo‘lgan, oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo‘lib, u o‘quvchining muayyan sohada samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun zarur bo‘lgan ta‘limiy tayyorgarligiga nisbatan qo‘yiladi. Ushbu yondoshuvni fanga ilk bora AQSh tadqiqotchisi N.Chomskiy kiritdi. U 1965-yilda Massachusetts universitetida «kompetensiya» atamasini til nazariyasiga nisbatan taklif qildi. Bunda olim “kompetensiya yoki tilni bilish va foydalana olish yoki tilni haqiqatda ishlata olish tushunchalari o‘rtasidagi farqni asosini anglash”³ degan nazaryani olg‘a surdi va kompetentlikga asoslangan yondoshuv “Competence Based education” ta‘limiga asos bo‘lib xizmat qildi. Kompetentlikga asoslangan faoliyat asoschilaridan biri hisoblangan Djon Flangin “uchuvchilarni ishga qabul qilishda nafaqat na‘zariy bilim shu bilan birga aniq vaziyatlarda xodim qanday qaror qabul qilishi xulq – atvor reaksiyalari muhim”ligini takidlaydi. Tadqiqotchi Devid Makklelland esa «Aqlni emas, balki kompetentlikni tekshirish» (1973) o‘z tadqiqotida diplom va mavzu bo‘yicha bilim emas, balki kasbiy vazifalarni bajarish uchun kompetentlikni

¹ O‘zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

² M.Axmedova. “Pedagogik kompetentlik”, uslubiy qo‘llanma. T. «TDPU» nashriyoti, 2018. 5-bet

³ Avliyaqulov N.X. Pedagogik texnologiya. Darslik. –T.:Cho‘lpon, 2012. – 208 b.

shakllantirishning ahamiyati haqida fikr yuritadi. S.I.Ojegov kompetensiyani rus tilining izohli lug'atida “kompetensiya biror kishi juda yaxshi bilgan yoki xabardor bo'lgan masalalar doirasi yoki biron kishini vazifalar va huquqlar doirasi”⁴ deb ta'riflaydi.

Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev “Yana bir muammoni hal etish o'ta muhim hisoblanadi: bu pedagog va professor o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish, ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalariva haqiqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur”⁵-deya alohida ta'kidlaganlar. Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim – o'quvchilarning egallangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo'llay olish imkoniyatidir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lish, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z faoliyatida oqilona foydalana olish, ongli ravishda kasb-hunar tanlash, sog'lom raqobat hamda umummadaniy ko'nikmalarini shakllantiradi. Bundan tashqari, ta'limda har bir o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarda, shu fanning o'ziga xosligi, mazmunidan kelib chiqqan holda, sohaga tegishli xususiy kompetensiyalar ham shakllantiriladi.

Kompetensiyali yondashuv, inson faoliyatida har tomonlama kompetentlikni shakllantirish hozirgi zamon jamiyati va ta'limining asosiy sharti hisoblanadi. Bu talab o'qituvchi-pedagoglar faoliyatiga ham bevosita daxldordir. Bugungi kunda dunyo ta'limini yangilashning asosiy yo'nalishi ta'lim jarayonida faoliyatli yondashuv orqali dunyoni, hayotni, kasbiy faoliyatni yaxlit tizimli ko'ra olish, unda tizimli faoliyat ko'rsatish, yangi-yangi muammo va topshiriqlarni hal eta olish tajribasini shakllantirishdan iboratdir.

Kompetentlik insonning intellektual shaxsiy, ijtimoiy kasbiy hayotiy faoliyatiga asoslanadi, deb yozadi I.A.Zimnyaya. A.V.Xutorskiy “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalarini quyidagicha ajratib olish mumkin, deb hisoblaydi. Kompetensiya – insonning shaxsiy sifatleri uzviyligi (bilim, malaka, tajriba, faoliyat usullari) hisoblanib, ma'lum bir doiradagi narsa va jarayonlarga nisbatan shaxsning munosabatida sifatli va samarali faoliyat yurgazishidir.

Kasbiy kompetentlik ushbu jarayonlarda aniq va ravshan ifodalanadi⁶.

- bir-biriga qarama-qarshi axborotlarni qo'llaganda
- murakkab tiizimli holatlarda,
- noaniq topshiriqlarni bajarishda,
- qaltis vaziyatda harakat rejasiga ega bo'la olishda

Kompetensiya A.G.Bermusning fikriga ko'ra: Pedagogik kompetentlikka qo'yilayotgan zamonaviy talablar bilan qurollantirish “Kompetentlik takomillashib borayotgan shaxsning barcha xislatlarini, bilimi, tajribasi, umuman olganda, butun borlig'ini yagona tizimga birlashtiradi”. Milliy pedagogika asoschilaridan biri Abdulla Avloniy o'zining axloqiy-didaktik mazmundagi “Turkiy guliston yohud axloq” asarida hulqlarni yaxshi-yomonga ajratar ekan, o'z mulohaza larini Gippokrat, Pluton, Aristotel, Sa'diy Sheroziy va Bedil fikrlari bilan dalillagan holda zamonaviylikni asosiy mezon qilib oladi. Adib Vatan muhabbatini, uning uchun kurashmoqni eng yaxshi insoniy hulqlardan hisoblaydi.

⁴ С. И. Ожегов «Словарь русского языка» — нормативный толковый словарь общеупотребительной лексики.

⁵ Mirziyoyev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak”. O'zbekiston. Toshkent. 2017. 45-bet

⁶ N.M.Quchqorova “Pedagogik kasbiy kompetentligi va kreativlik” Bookmeny print. Toshkent. 2022. 11-bet

Abdulla Avloniy o‘z asarlarida ta’lim-tarbiya to‘g‘risida to‘xtalib, “Tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo momot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir” – degan edi. Ta’lim-tarbiya inson kamoloti va millat ravnaqining asosiy sharti va garovi, davlat va jamiyat nazoratidagi umummilliy masala, uning maqsadi va vazifasi komil inson tarbiyasidir, ta’lim-tarbiya ajratib bo‘lmaydigan uyg‘unlikdir⁷.

So‘nggi yillarda kompetentli yondashuv tushunchasi pedagogikada keng qo‘llanilmoqda. Ta’lim amaliyotida tez-tez qo‘llanilayotgan ushbu atama ta’lim mazmunida ustuvor o‘rin egallamoqda. Kompetentli yondashuv tayanch tushuncha sifatida zamonaviy pedagogikaning ilmiy tushunchalari tarkibiga singish bosqichlarini o‘tamoqda. Mazkur tushunchaning o‘ziga xos jihati uning pedagogika fanida eskirib qolgan tushunchalar bilan o‘zaro qiyoslashni taqozo qilishidadir. Biz o‘z tadqiqotimiz davomida kompetensiyaviy yondashuv doirasiga kiradigan va u bilan o‘zaro aloqador bo‘lgan tushunchalarni izohlashga harakat qilamiz. Ular: kompetensiya, kompetentlilik, kasbiy kompetentlik, pedagogik kompetentlik kabilar. Shu bilan bir qatorda biz tadqiqotimiz davomida kompetentlilik va tayyorlik, kompetensiya hamda bilim, ko‘nikma, malakalarning har biri ustida fikr yuritishga harakat qildik. Kompetensiyani o‘rgatishning asosiy vazifasi bu ta’lim-tarbiya jarayonini bolaning ruhiyati, uning neyropsixologik, neyropedagogik imkoniyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish uchun zarur bo‘lgan bilim ko‘nikmalarni egallashlarini ta‘minlashdan iboratdir, avvalombor. “Kompetentlik” bu nafaqat shaxsning bilimdon ekanligi, balki o‘z bilimlarini uzluksiz ravishda yangilab borishi hamdir, – deydi M.A.Choshanov. M.Aronovning fikricha, kompetentlik mutaxassisning ma‘lum bir faoliyat uchun tayyor ekanligini bildiradi.

Pedagogik faoliyatni amalga oshirishda ijodiy va metodik savodxonlikni hamda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik-psixologik tayyorgarlikni shakllantirishdan iborat. Asosiy kompetensiya masalasida dunyo pedagoglari tajribasini tatbiq qilish yoki an‘anaviy o‘zbek pedagogikasi me‘yorlaridan kelib chiqqan holda kompetensiya mezonlarini belgilashda fikrlar xilma-xil bo‘lib, hali yechilmagan masalalar talayginadir.

A.Avloniy nomidagi O‘qituvchilar malakasini oshirish instituti pedagog olimasi L.T.Xurvaliyeva: “Kompetensiya–bilim, ko‘nikma, malaka, qarashlar, individning qadriyati va shaxsiy sifatlari, kvalifikatsiyaning namoyon bo‘lishi yoki ta‘sir ko‘rsatish qobiliyati”, – deb ta‘riflaydi. Kompetentlik esa inson tomonidan faoliyat turlariga shaxsiy munosabatini bildiruvchi, talabga javob beradigan kompetensiyalar yig‘indisiga ega bo‘lishi demakdir. Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, kompetensiya masalasi uning jamiyatdagi o‘rni masalasidan qator bahslar davom etmoqda. Ta’lim-tarbiya sohasida asosiy universal kompetensiya unsurlarini anglab olish zamonaviy pedagogikaning eng asosiy muammolaridan biridir.

Talabalarni pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari, kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyati va ta‘limdagi innovatsion jarayonlar tizimida o‘qitish va tarbiyalashda kompetentlikka nisbatan chuqur pedagogik-psixologik tayyorgarlikni shakllantirish muhim vazifadir. “Kompetensiya” deyilganda, shaxsning biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi. “Kompetensiya” so‘zi tarjimada “layoqatli”, “munosib bo‘lmoq” kabi ma‘nolarni anglatuvchi lotincha “competere” so‘zi asosida hosil bo‘lgan⁸.

Oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning bilim samaradorligini oshirish, dars va ta‘lim jarayonini yanada sifatli tashkil etish:

⁷ Каримов И.А.Юксак маънавият – енгилмас куч. Тошкент. Маънавият-2008.

⁸ Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2000

a) tizimda yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini uzluksiz va sifatli ravishda oshirib borishga,

b) ta’lim muassasalarida o’qituvchilar kasbiy qiyinchiliklari va ehtiyojlariga asoslangan uzluksiz sifatli metodik xizmatni tashkil etishga,

c) mavjud fan xonalari, o’quv laboratoriya asbobuskunalar, jihozlar va kompyuter texnikasidan, umuman olganda, barcha shart-sharoitlardan samarali foydalanishga;

d) sifatli ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda, oliy ta’lim muassasalari, malaka oshirish institutlari va umumta’lim maktablari hamkorligida ilg’or ish tajribalarini amaliyotga joriy etishga;

Muhimi, xalq ta’limi tizimida faoliyat olib borayotgan o’qituvchilarning kasbiy kompetentligi va mahoratiga bevosita bog’liqdir.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish modelini yaratish tamoyili ta’limni insonparvarlashtirish, madaniy va ma’naviy yaratuvchilik faoliyatining shart-sharoitlarini shakllantirish tamoyillariga amal qilish mantiqiga muvofiq keladi. Tadqiqotimizga ko’ra, pedagogik oliy ta’lim muassasalari tizimida muayyan o’qituvchi ixtisosligidan qat’i nazar, talabalarni bo’lajak kasbiy faoliyatiga moslashishini ko’zda tutuvchi omillarni e’tiborga olgan holda tashkillashtirilishi kerakligini ta’kidlash mumkin. Bu jarayon ularning ongi va faoliyatining o’ziga xosligini belgilab beradi. Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish bilimlarining talqini pedagogik ijod sifatida bo’lajak tarix o’qituvchisining faoliyatga yaxlit munosabatidan, pedagogik muomala va faoliyat uslubini belgilovchi madaniy muloqotdan kelib chiqadi. Tadqiqotimizda, nazariy model ko’rinishida bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini turli darajalarda mantiqiy o’zaro bog’liqligini ko’rib chiqdik. Pedagogika oliy ta’lim muassasalari ta’lim tizimida bo’lajak o’qituvchilarda kasbiy kompetensiya rivojlantirish jarayonining yaxlit dialektik manzarasini aks ettirishga qaratilgan bo’lishi kerak. Bu jarayon ularning ongi va faoliyatining o’ziga xosligini belgilab beradi. Ta’lim jarayonining samaradorlik, fanlararo aloqadorlik, bo’lajak o’qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantiruvchi omili sifatida qaralishini maqsad qilib qo’ydik⁹.

XULOSA

Demak, xulosa qilganimizda, oliy ta’lim tizimi o’qituvchisining kasbiy kompetensiyasi shakllanuvda nazariy jihatlar bilan birga amaliy tayyorgarliklar chambarchas bog’liqligi aniq-ravshan ko’zga tashlanadi. Bo’lg’usi o’qituvchilarning amaliy tayyorgarligi tashkiliy jihatdan qanday shakl va metodlarda bo’lmasin, ushbu didaktik prinsiplarga asoslanadi.

1. Nazariy va amaliy bilimlar uzviyligi prinsipi.
2. Kasbiy bilimlar va ko’nikmalarni tizimli tarzda takomillashtirib borish prinsipi.
3. Bo’lg’usi kasbiy faoliyat bilan funksional bog’liqlik prinsipi.
4. Talabalar amaliyotining ko’rgazmaliligi prinsipi.
5. O’z kasbiy faoliyati yuzasidan bosqichma-bosqich mustaqil faoliyat yurgazishga intilish va mas’uliyat hissining shakllanishi.
6. Talaba amaliy o’quvining takomillashib borishi prinsipi.

Bu prinsiplarning barchasi kelajakda o’qituvchi kasbiy kompetensiyasining nazariy-ilmiy, amaliy funksional, pedagogik-psixologik takomillashuvi aspektlaridan hisoblanadi.

⁹ Мирсолиева М.Т. Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш: педагогика фанлари бўйича фан доктори (DSc). ...дисс. – Тошкент, 2019

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagog bu jamiyatni tarbiyalovchisidir. Uning shaxsida zamon talabiga mos bo‘lgan barcha hislatlar mujassam bo‘lmog‘i lozim. Bo‘lajak o‘qituvchilarda raqamli jamiyatda faoliyat olib borishi va o‘z sohasiga oid bilimlarni mustaqil egallashi, o‘sib kelayotgan yosh avlodni zamonaviy texnologiyalardan va ta‘lim metodlaridan foydalangan holda o‘qita bilishi uchun ularda ta‘limga kompetensiyaviy yondoshuv bo‘lishlari hamda ushbu yondoshuv talabi bo‘lgan raqamli kompetentlikka ega bo‘lishlari zarurdir.

Oliy ta‘lim muassasasi o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini oshirish bu pedagogik mahorat, mukammallik sifatlariga erishish ta‘lim va tarbiya ishlarini zamon talabiga ko‘tarishga xizmat qilishi aniq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. “Педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизimini такомиллаштириш тўғрисида”ги Вазирлар Маҳкамасининг қарори (Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. 2006 йил, 6-7 сон, 39-модда, 2011 йил 25 сон, 260-модда, 2012 йил 33-34 сон, 390-модда.
3. Mirziyoyev Sh.M. “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”. O‘zbekiston. Toshkent. 2017. 45-bet
4. M.Axmedova. “Pedagogik kompetentlik”, uslubiy qo‘llanma. T. «TDPU» nashriyoti, 2018.
5. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. Тошкент. Маънавият-2008.
6. Ibragimov X., & Sh, A. (2008). Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: *Fan va texnologiya*.
7. Ibragimov X.I. (2021). O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida kredit-modul texnologiyalarini qo‘llashning o‘ziga xos xususiyatlari. *integration of science, education and practice. scientific-methodical journal*, 209-214
8. Ibragimov X.I., Yo‘ldoshev U.A., Bobomirzayev X. (2009). " Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti Toshkent.
9. Avliyaqulov N.X. Pedagogik texnologiya. Darslik. –T.:Cho‘lpon, 2012.
10. Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2000
11. Мирсолиева М.Т. Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг касбий компетентлигини ривожлантириш механизмларини такомиллаштириш: педагогика фанлари бўйича фан доктори (DSc). ..дисс. – Тошкент, 2019
12. N.M.Quchqorova “Pedagogik kasbiy kompetentligi va kreativlik” Bookmeny print. Toshkent. 2022